

Evaluación del impacto energético de paredes verdes en viviendas del barrio San Antonio, Santiago de Cali

Assessment of the energy impact of green walls in homes in the San Antonio neighbourhood, Santiago de Cali

Angélica Hoyos, Salomé Giraldo, Daniela Santacruz-Ceballos

Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, Universidad Autónoma de Occidente, Cali - Jamundí, Colombia.
buzon@uao.edu.co

Resumen

Este estudio analiza el comportamiento térmico en dos viviendas del barrio San Antonio, en Santiago de Cali, con el fin de evaluar la eficiencia de una pared verde como estrategia de mitigación del efecto isla de calor urbano. Una de las viviendas cuenta con recubrimiento vegetal y la otra no, permitiendo una comparación directa de temperaturas internas y externas. Se llevaron a cabo mediciones durante cinco días no consecutivos, utilizando un higrómetro con una incertidumbre de ± 1 °C, que registró temperaturas a una distancia de 1,20 metros de las paredes interiores y exteriores de ambas edificaciones. Los datos se recolectaron a las 2:00 p.m., hora de mayor incidencia solar. Posteriormente, se calcularon los promedios de temperatura y la energía necesaria para alcanzar el confort térmico interior (24 °C) mediante refrigeración artificial. Los resultados mostraron que la vivienda con pared verde presentó una temperatura interna promedio de 29,03 °C, mientras que la unidad de control alcanzó los 31,05 °C. Esta diferencia de 2,02 °C representa una mejora térmica atribuible a la vegetación. En términos energéticos, se estimó un ahorro de 44,29 kJ por hora, equivalente a 0,0123 kWh, lo que se traduce en una reducción anual aproximada de 7.671 pesos colombianos en consumo eléctrico. Aunque el beneficio económico directo es limitado, el estudio demuestra que las paredes verdes aportan a la mejora del confort térmico y a la eficiencia energética. Sin embargo, se identificaron limitaciones, como diferencias de volumen en las habitaciones. Se recomienda ampliar la duración del monitoreo y considerar más variables para futuras investigaciones.

Palabras clave: Paredes verdes, Eficiencia energética, Confort térmico, Cambio climático.

Abstract

This study analyzes the thermal behavior in two homes in the San Antonio neighborhood of Santiago de Cali, with the aim of evaluating the efficiency of a green wall as a strategy for mitigating the urban heat island effect. One of the homes has vegetation covering and the other does not, allowing for a direct comparison of internal and external temperatures. Measurements were taken over five non-consecutive days using a hygrometer with an uncertainty of ± 1 °C, which recorded temperatures at a distance of 1.20 meters from the interior and exterior walls of both buildings. The data was collected at 2:00 p.m., the time of peak solar incidence. Subsequently, the average temperatures and the energy required to achieve indoor thermal comfort (24°C) through artificial cooling were calculated. The results showed that the house with a green wall had an average internal temperature of 29.03°C, while the control unit reached 31.05°C. This difference of 2.02°C represents a thermal improvement attributable to the vegetation. In energy terms, an estimated saving of 44.29 kJ per hour was calculated, equivalent to 0.0123 kWh, which translates into an approximate annual reduction of 7,671 Colombian pesos in electricity consumption. Although the direct economic benefit is limited, the study shows that green walls contribute to improved thermal comfort and energy efficiency. However, limitations were identified, such as differences in room volume. It is recommended to extend the duration of monitoring and consider more variables for future research.

Keywords: Green walls, Energy efficiency, Thermal comfort, Climate change.

Introducción

El cambio climático y el acelerado crecimiento urbano han generado un incremento sostenido de las temperaturas en numerosas ciudades del mundo, especialmente en aquellas localizadas en regiones tropicales como Santiago de Cali,

Colombia. Este fenómeno, conocido como el efecto de isla de calor urbana, surge por la acumulación de calor en las superficies construidas, la escasa cobertura vegetal y el uso predominante de materiales de alta inercia térmica como el concreto y el asfalto. Según Gómez et al. (2023), estas condiciones

intensifican las demandas energéticas para la climatización, afectando la calidad de vida de los habitantes, el consumo de recursos naturales y las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo así a una mayor huella de carbono urbana. En este contexto, las estrategias de infraestructura verde se han consolidado como alternativas sostenibles para mitigar los impactos térmicos y ambientales derivados del crecimiento urbano. Entre estas, las paredes verdes o muros vegetales representan una solución innovadora para la regulación térmica, la mejora de la calidad del aire y la reducción de las emisiones asociadas al uso energético de los edificios. Según Perini et al. (2011), la vegetación actúa como un filtro solar natural, reduciendo la radiación absorbida por las fachadas y creando una capa de aire estancado que incrementa la resistencia térmica del edificio. Los estudios de estos autores muestran que la incorporación de vegetación en fachadas puede disminuir la temperatura superficial entre 2 y 6 °C, y en algunos casos hasta 11 °C, generando una reducción significativa en la energía utilizada para refrigeración y, por ende, en las emisiones de CO₂ asociadas. Más recientemente, investigaciones como la de Li et al. (2024) han demostrado que, en climas cálidos y húmedos, los muros verdes no solo reducen la temperatura interior de las edificaciones, sino que también aumentan la humedad relativa y el confort térmico, alcanzando reducciones promedio de 10 °C en la superficie exterior y mejoras de hasta un 10 % en la humedad interior. Dichos autores establecen que una cobertura vegetal del 75 % resulta más eficiente que una del 100 %, al equilibrar los beneficios térmicos y de ventilación con los costos de instalación y mantenimiento. Además, proponen que los diseños con disposición horizontal o en puntos (layout horizontal o point-like) potencian el enfriamiento y la humidificación, sin comprometer la iluminación natural ni la estética arquitectónica.

Por otro lado, la arborización urbana constituye una herramienta fundamental dentro de la infraestructura verde, al contribuir a la regulación térmica del entorno y al equilibrio del microclima urbano. La presencia de árboles y coberturas vegetales densas genera evapotranspiración y absorción de radiación solar, reduciendo la temperatura ambiente entre 1 °C y 5 °C en zonas densamente

edificadas (Bowler et al., 2010; Santamouris et al., 2022). Además, los árboles mejoran la calidad del aire, capturan CO₂, disminuyen el ruido y proporcionan hábitats urbanos que fortalecen la biodiversidad. En conjunto con los muros verdes, la arborización urbana considera una estrategia integral de mitigación climática que promueve la resiliencia térmica y la sostenibilidad ambiental en ciudades tropicales como Santiago de Cali.

Bajo este marco, el presente estudio se plantea la hipótesis de que la implementación de una pared verde en edificaciones residenciales del barrio San Antonio, en Santiago de Cali, reduce la temperatura interna del aire y la demanda energética asociada a la climatización, en comparación con una edificación similar sin recubrimiento vegetal.

Si bien diversos estudios han evaluado el desempeño energético, la mayoría de estas investigaciones se desarrollaron a través de simulaciones numéricas, en climas templados y en edificaciones de gran escala. En contraste, la literatura reporta un número reducido de estudios sustentados en mediciones in situ, en los cuales se analiza el comportamiento térmico de paredes verdes en climas tropicales y en edificaciones residenciales de pequeña escala; particularmente en contextos urbanos patrimoniales.

En este sentido, el presente estudio aporta evidencia experimental obtenida mediante mediciones in situ en una vivienda de escala doméstica, lo que permite evaluar el impacto real de una pared verde sobre la temperatura interior y el consumo energético. De esta manera, la investigación contribuye al análisis del desempeño térmico y energético de sistemas de vegetación vertical en un contexto urbano tropical, aportando evidencia empírica en un escenario donde aún son escasos los estudios basados en monitoreo real de viviendas residenciales.

Diseño experimental

Área de estudio

El área de estudio se encuentra en el Barrio San Antonio, COMUNA 3, Cali, Valle del Cauca (**Figura 1**), donde se realizarán las pruebas en dos inmuebles de materiales con características similares; la razón del uso de dos viviendas es para tener un punto de referencia para efectos comparativos con el

Figura 1. Ubicación zonas estudio. Fuente: “Google Earth pro, 2025”

objeto de estudio. La vivienda sin pared verde es la unidad de control (**Figura 2**), con área de la pared de 24,7 m²; el material de la fachada es adobe, con un techo recubierto con tejas cerámicas, tiene dos puertas de metal (puerta izquierda: 1 m × 2,62 m; puerta derecha: 0,91 m × 2,59 m).

La vivienda con la pared verde es la unidad experimental (**Figura 3**); dicha pared tiene un área de 40,1 m² y las especies que la recubren son *Thunbergia grandiflora* y *Ficus pumila*, según estudios (Kumar Pandey et al., 2016) estas especies de plantas poseen alta tolerancia a la contaminación del aire, siendo así adecuadas para entornos urbanos; además cuentan con buena estética y microclima. En adición, el grosor aproximado de la vegetación desde la pared es de 15 cm. Por otro lado, el material de la fachada de esta pared es adobe, y el techo es recubierto con tejas cerámicas; la puerta (2,29 m × 0,98 m) es de madera y sus dos ventanas (1,74 m × 1m) son de vidrio con rejas de metal al frente, la vegetación ocupa aproximadamente (34 m²) del total de la pared.

En el presente estudio se tienen en cuenta variables controladas como la temperatura ambiental y la humedad relativa. Como variables no controladas que influyen el estudio están la ventilación natural, la ocupación de la estructura y las condiciones meteorológicas. Se determina que no se realizan mediciones en días nublados.

Materiales y equipos

Para un caso de estudio similar (Pan et al., 2018) se propone ubicar el equipo de medición a una distancia de 1,20 m de la pared interna (dentro de

Figura 2. Unidad de control. Fuente: “Hoyos, Giraldo y Santacruz, 2025”

Figura 3. Unidad experimental. Fuente: “Hoyos, Giraldo y Santacruz, 2025”

la vivienda), y a 1,20 m cm de la pared externa (en la calle). Este método se aplicará para la unidad de control y la unidad experimental, midiendo en total un periodo de 5 días no consecutivos para poder analizar los cambios de temperatura que se presenten. Las mediciones se realizarán alrededor de las 02:00 p.m., considerando que, según datos reportados por la CVC en el reporte climatológico de la estación Cañaveralejo – Edificio CVC para febrero de 2025, los mayores datos de temperatura se registraron entre la 1:00 y las 3:00 p.m.; además, a esa hora, ambas paredes reciben sol directo.

Para llevar a cabo las mediciones de temperatura se seleccionó el higrómetro de la marca “Extech Instruments” proporcionado por la Universidad Autónoma de Occidente, debido a que mide la temperatura en un intervalo de muestreo bajo y su incertidumbre también posee un margen de error bajo (**Tabla 1**).

Table 1. Parámetros de funcionamiento del equipo. Fuente: Hoyos, Giraldo y Santacruz, 2025

	Rango	Tiempo muestreo	Incertidumbre
Temperatura	-10°C a 60°C	5 minutos	± 1°C (-10°C-50°C)
Humedad	10% a 99%	5 minutos	± 5 RH (25%)

Con el fin de evaluar el efecto de la pared verde sobre el gradiente térmico ambiental se hace un balance energético con los datos obtenidos. El valor de temperatura para cada unidad de estudio es el promedio del total de los datos.

Se calcula la energía necesaria para llevar la temperatura interna de cada unidad hasta una temperatura de confort (IDEAM, 2023), por medio de la fórmula de calor disipado:

$$C = C_p m(\Delta t) \quad (1)$$

Donde Δt es la diferencia de la temperatura interna y la temperatura de confort. Para aislar el efecto de la pared verde, se realiza una normalización volumétrica en el cálculo energético, adoptando dimensiones de referencia de 3 m * 5 m * 4 m (que no corresponden a las dimensiones reales).

Entonces, con la energía obtenida se calcula la energía real que consumiría un equipo de enfriamiento, teniendo en cuenta su índice de eficiencia energética (Samsung, s.f.), asociado al equipo comercial de referencia "AR12CVFCMWK/CB Aire Acondicionado WindFree™" de la marca Samsung; es decir, se calcula la energía real ahorrada con la implementación de la pared verde en el proceso de enfriamiento de espacios cerrados. Con información del costo local (EMCALI) de cada kWh, se calcula el ahorro energético anual que implica la implementación de una pared verde en entornos domésticos.

Análisis y discusión de resultados

En la **Tabla 2**, se presentan los datos experimentales tomados para ambas viviendas.

En primer lugar, la unidad experimental presentó una temperatura interna promedio de 29,03 °C, mientras que en la unidad de control fue de 31,05 °C. Esto representa una diferencia

de $\Delta t_i = 2.02$ °C, lo que indica una mejora térmica atribuible a la presencia del recubrimiento vegetal. La energía real ahorrada por la presencia de una pared verde es de 44,2931 kJ o 0,0123036 kWh, que se traduce como 0,8758 COP cada hora, según el precio por hora de la energía eléctrica suministrada por la empresa Emcali. Por lo tanto, existe un ahorro de 7671,7716 COP/año.

Por otro lado, la evaluación del confort térmico no depende exclusivamente de la temperatura del aire, sino también de variables higrométricas que influyen en la percepción térmica de los ocupantes. En este sentido, la humedad relativa fue monitoreada en ambas viviendas como parte del análisis micro climático, permitiendo complementar la interpretación de los resultados térmicos.

La investigación reportada por Davis et al. (2016) emplea un sistema activo con flujo forzado de aire, la reducción térmica obtenida es comparable con la observada en el presente estudio, debido a que la variable térmica analizada es la misma, lo que permite una comparación directa de magnitudes. En la misma investigación se reporta una disminución térmica cercana a 2 °C, valor que resulta prácticamente equivalente a la reducción promedio obtenida en esta investigación. Esta similitud en la magnitud de Δt , a pesar de las diferencias en el tipo de sistema y escala de aplicación, permite establecer una comparación directa basada en la respuesta térmica del espacio interior, lo cual evidencia que la atenuación térmica inducida por la vegetación vertical se mantiene dentro del mismo orden en diferentes contextos metodológicos.

Tabla 2. Datos de temperatura. Fuente: Hoyos, Giraldo y Santacruz, 2025

Día	Unidad experimental		Unidad de control	
	Interna	Externa	Interna	Externa
1	30,27	33,03	33,15	33,45
2	29,90	34,60	31,50	33,90
3	30,70	34,10	33,20	35,80
4	26,16	29,00	27,66	30,60
5	28,12	32,40	30,75	33,67

Nota. Cada dato registrado es el promedio de tres datos tomados en el mismo día.

En línea con esta comparación, los resultados del presente estudio también muestran coherencia con lo reportado en el estudio de Pan et al. (2018), en el cual se documentaron disminuciones de la temperatura interior entre 1,5 y 3,5°C mediante el análisis combinado de mediciones experimentales y simulaciones numéricas. Asimismo, el estudio incorpora variables adicionales como la orientación solar, con la cual se puede concluir que las paredes verdes pueden generar beneficios térmicos significativos incluso en ausencia de un diseño optimizado. Esto resulta particularmente relevante en el contexto de viviendas residenciales de climas tropicales, en las cuales las condiciones de alta radiación y humedad favorecen mecanismos pasivos relacionados a la evapotranspiración y al sombreado. Finalmente permitiendo que estos sistemas de vegetación vertical de configuración simple alcancen desempeños térmicos eficientes.

La **Tabla 3** resume los valores promedio de humedad relativa registrados en la unidad experimental y en la unidad de control durante el periodo de estudio.

Los valores obtenidos de humedad relativa registrados evidencian diferencias en el comportamiento higrométrico entre la unidad experimental (con pared verde) y la unidad de control (sin recubrimiento vegetal). En la unidad experimental, la humedad relativa interna osciló entre 50% y 59%, mientras que la humedad externa se mantuvo en un rango estrecho entre 52% y 54%. Este

comportamiento indica una variabilidad limitada y una tendencia a la estabilización de las condiciones higrométricas interiores.

Por el contrario, la unidad de control presentó una mayor dispersión de los valores de humedad relativa, con registros internos entre 50 % y 69 % y valores externos que alcanzaron hasta 62 %. En particular, el incremento observado en el día 3, con una humedad relativa interna del 69 %, sugiere una mayor susceptibilidad de la vivienda sin pared verde a las fluctuaciones ambientales externas, así como a la acumulación de humedad en el espacio interior.

Desde un punto de vista físico, la presencia de la pared verde introduce mecanismos, simultáneos de regulación micro climática. El proceso de evapotranspiración de la vegetación incrementa de manera moderada el contenido de vapor de agua en el aire adyacente; sin embargo, este efecto se ve compensado por la reducción de la temperatura del aire interior, lo que limita la capacidad de retención de humedad y evita condiciones de saturación. Este equilibrio entre enfriamiento pasivo y humidificación moderada ha sido ampliamente documentado en sistemas de vegetación vertical, particularmente en climas cálidos y húmedos (Perini et al., 2011; Pan et al., 2018).

La estabilidad observada en la unidad experimental concuerda con lo reportado por Oquendo-Di Cosola et al. (2022), quienes señalan que los muros verdes tienden a generar microclimas más homogéneos al reducir la amplitud térmica diaria y amortiguar las variaciones higrométricas interiores. De manera similar, Li et al. (2024) evidencian que, en edificaciones ubicadas en climas cálidos y húmedos, los muros verdes generan incrementos moderados de la humedad relativa interior, generalmente inferiores al 10%, como resultado del proceso de evapotranspiración de la vegetación. Dichos incrementos se presentan de forma simultánea con reducciones térmicas del aire y de la superficie de la envolvente, lo que favorece un balance higrotérmico más estable sin inducir condiciones de saturación. Los autores destacan que configuraciones parciales de cobertura vegetal, como disposiciones horizontales o puntuales, permiten optimizar los beneficios micro climáticos al mejorar el enfriamiento pasivo y la humidificación controlada, manteniendo condiciones ambientales interiores más homogéneas.

Tabla 3. Datos de humedad relativa. Fuente: Hoyos, Giraldo y Santacruz, 2025

Día	Unidad experimental		Unidad de control	
	Interna	Externa	Interna	Externa
1	57%	53%	50%	60%
2	58%	54%	53%	52%
3	59%	54%	69%	62%
4	51%	52%	55%	55%
5	50%	53%	52%	62%

Nota. Cada dato registrado fue tomado en simultaneo a temperatura con el mismo instrumento de medición.

En el contexto específico de Santiago de Cali, ciudad caracterizada por un clima cálido-húmedo tropical, la permanencia de la humedad relativa interna de la unidad experimental dentro del rango de 50–60 % resulta particularmente relevante, dado que este intervalo es considerado óptimo para minimizar la sensación térmica excesiva y favorecer condiciones de habitabilidad pasiva. En contraste, los valores cercanos o superiores al 65 % registrados en la unidad de control pueden intensificar la percepción de calor y aumentar la dependencia de sistemas mecánicos de climatización.

Aunque la humedad relativa no fue incorporada en un índice formal de confort térmico ni en el balance energético del presente estudio, su comportamiento sugiere que la pared verde actúa como un elemento regulador del microclima interior, contribuyendo a una mayor estabilidad higrotérmica. Estos resultados refuerzan la evidencia previa que señala que los beneficios de las paredes verdes no se limitan a la reducción de la temperatura del aire, sino que incluyen la modulación de variables ambientales que influyen indirectamente en la demanda energética de climatización (Perini et al., 2011; Oquendo-Di Cosola et al., 2022).

Análisis del clima local

Santiago de Cali es una ciudad clasificada dentro de la zona cálido-húmeda tropical, con temperaturas promedio anuales cercanas a 25°C y una humedad relativa superior al 70% (IDEAM, 2023). El comportamiento registrado en las dos viviendas refleja de manera directa las condiciones climáticas de Cali.

La diferencia promedio obtenida entre la vivienda con pared verde y la unidad de control se alinea con los patrones térmicos identificados por el estudio NASA DEVELOP (2024), el cual determinó que las temperaturas superficiales en Cali oscilan entre 35 °C y 45 °C, con los valores más elevados concentrados en las comunas centrales, orientales y suroccidentales de la ciudad, entre ellas San Antonio. Según este informe, las áreas con mayor densidad edificatoria y menor cobertura vegetal presentan una correlación positiva ($R^2 = 0,7$) con el incremento de la temperatura superficial, lo que demuestra que el

grado de urbanización influye de manera directa en el microclima urbano. Si bien San Antonio se encuentra en una de las zonas descritas, por sus características topográficas también es una zona con corrientes de viento que permiten dispersar el calor por medio de convección forzada, por lo que esto puede contribuir a la reducción de la temperatura atmosférica, adicional al efecto de la pared verde.

Huella de carbono

Los datos presentados en la Tabla 2 evidencian una disminución sostenida de la temperatura interna en la unidad experimental con pared verde respecto a la unidad de control, con diferencias promedio entre 1,5 °C y 3 °C. Esta variación indica una mejora significativa en el comportamiento térmico de la vivienda, al reducir la transferencia de calor desde el exterior y favorecer el enfriamiento pasivo del ambiente interior. En consecuencia, se reduce la necesidad de recurrir a sistemas mecánicos de climatización, lo que implica un menor consumo de energía eléctrica y, por ende, una reducción indirecta en las emisiones asociadas al uso de combustibles fósiles en la generación de energía. La integración de muros verdes en contextos urbanos cálidos como el Barrio San Antonio, Cali, representa una estrategia eficaz de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Este comportamiento concuerda con lo reportado por estudios recientes (Jozay et al., 2023) que señalan que las infraestructuras vegetadas urbanas contribuyen a disminuir la huella de carbono mediante la captura de CO₂, la reducción de las cargas térmicas internas y la mejora de la eficiencia energética. En ese sentido, la evidencia experimental (Singh, 2025) sugiere que la implementación de paredes verdes no solo optimiza el confort térmico, sino que también constituye una herramienta de diseño bioclimático capaz de mitigar el impacto ambiental de las edificaciones y avanzar hacia una arquitectura urbana baja en carbono.

A partir de la diferencia térmica observada entre la unidad experimental y la de control – con una reducción promedio de 2,4 °C – se estima una disminución proporcional en el uso de equipos de enfriamiento del orden del 15 % al 25 %. Considerando que, según la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME, 2024), el

consumo energético residencial para climatización en Cali genera en promedio 0,18 kg CO₂ kWh⁻¹, la reducción proyectada representa entre 4,5 y 7,5 kg CO₂ menos por vivienda al mes. Aunque el valor puede parecer modesto a escala individual, su impacto acumulativo en zonas residenciales densas se vuelve relevante al contribuir directamente a la disminución de emisiones derivadas del sector eléctrico. Este resultado reafirma que la incorporación de paredes verdes, además de su función estética y de confort, constituye una medida efectiva de mitigación de la huella de carbono urbana (Jozay et al., 2023) la vegetación vertical no solo captura dióxido de carbono mediante fotosíntesis, sino que también reduce la demanda energética y promueve entornos urbanos más resilientes y sostenibles. De igual forma, en este estudio no se estudió la incidencia que tuvieron las dos especies de plantas presentes en el secuestro de carbono, por lo que esto representa una oportunidad para una futura investigación, en la que se compare el desempeño de diferentes especies para dicha función.

Reducción en el consumo de energía

La reducción observada se debe principalmente a la función térmica de la vegetación, que actúa como una capa protectora frente a la radiación solar directa y limita la transferencia de calor por conducción. Además, el follaje y el sustrato generan un microespacio de aire inmóvil que incrementa la resistencia térmica del sistema, mientras que el proceso de evapotranspiración contribuye a disipar parte del calor absorbido. Estos mecanismos coinciden con los descritos por Perini et al. (2011), quienes demostraron que las fachadas vegetadas reducen el flujo de calor incidente y la temperatura superficial de los muros expuestos hasta en un 60 %, dependiendo de la densidad del recubrimiento y de las condiciones de radiación.

En el presente estudio, el espesor promedio de la capa vegetal (15 cm) y la exposición solar directa de la fachada permiten asociar la disminución de 2,02 °C a un efecto de sombreado eficiente, pero limitado por la morfología de las especies utilizadas (*Thunbergia grandiflora* y *Ficus pumila*).

En particular, investigaciones previas han reportado que especies con mayor índice de área foliar, follaje persistente y elevada capacidad de

evapotranspiración generan mayor disipación al calor. Pérez et al. 2011 sugiere que especies como *Hedera hélix*, *Parthenocissus tricuspidata*, *Philodendron spp.* y *Schefflera arboricola* son frecuentemente empleadas en sistemas de vegetación vertical debido a su alta densidad foliar y cobertura continua, las cuales se asocian con atenuaciones térmicas superiores.

Por su parte, Coma et al. (2021) evaluaron el desempeño energético de un sistema de vegetación vertical en una fachada acristalada y reportaron reducciones cercanas al 20 % en la carga de refrigeración. Aunque el contexto climático de su estudio difiere: la presencia de vegetación reduce la amplitud térmica diaria y estabiliza la temperatura interior. En el caso local, la diferencia térmica promedio registrada implicaría una disminución potencial de entre el 10 % y el 25 % en el uso de equipos de climatización domésticos, dependiendo de la eficiencia del sistema empleado.

Por otra parte, se identificaron limitaciones relevantes para este estudio y para tener en cuenta en futuras investigaciones. Aunque el estudio permitió obtener resultados concretos, se considera pertinente realizar mayor cantidad de mediciones en días consecutivos, con el objetivo de observar variaciones térmicas más notables, y disminuir el margen de error. Sumado a esto, el estudio no contempló algunas variables externas que interfieren con la toma de datos en las respectivas unidades, como el volumen de las habitaciones, debido a que en la zona de estudio no fue posible acceder a casas que cumplieran las condiciones por voluntad de los propietarios. Al no poseer las mismas dimensiones, existen diferencias en la masa de aire contenida, lo que afecta directamente el cálculo de la energía que se requiere para alcanzar el confort interior. Además, la unidad de control no era completamente cerrada, por lo que se pudieron haber dado pérdidas de energía térmica, y eso afectó el valor real de temperatura al interior de la casa, haciendo que los cálculos en adelante no sean homogéneos, y afectando el valor final de ahorro de energía. Otra variable externa que dificultó la toma de datos fue el clima de la ciudad a lo largo del estudio; como empezó la primera etapa húmeda del año, hubo un periodo de tiempo en el que no se pudieron

tomar datos, entonces, se recomienda estudiar la meteorología de la previa a la organización del cronograma. Por último, considerando la cantidad de mediciones tomadas, la incertidumbre del equipo de medición podrá tener mayor relevancia en la exactitud de los resultados obtenidos, por lo que se recomienda considerar el uso de una herramienta de medición más exacta en futuras investigaciones.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en el presente estudio evidencian la influencia positiva de las paredes verdes en la regulación térmica de edificaciones urbanas, con una reducción de 0,77 °C atribuible al uso del muro verde. Esta diferencia es significativa si se considera que el confort térmico recomendado ronda los 24 °C (IDEAM, 2023), por lo tanto, la presencia de vegetación contribuye a disminuir la necesidad de sistemas artificiales de refrigeración al momento de no contar con el capital para adquirir el sistema.

Por otro lado, en términos de eficiencia, se evidencia un ahorro energético reducido debido a ciertas limitaciones del estudio; sin embargo, la pared verde presente en la unidad experimental fue implementada con fines estéticos. Se predice que, si se desarrolla el estudio teniendo presente su funcionalidad y no solo la estética de esta se puede llegar a potenciar su capacidad para disipar el calor, y así mismo su eficiencia de ahorro energético y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

Por último, los cálculos muestran un ahorro económico considerablemente bajo, evidenciando con esto la poca viabilidad de implementación de esta pared por parte de la población, debido a recuperar la inversión inicial de la instalación.

Referencias Bibliográficas

- Ai, K., & Yan, X. (2024). *Can Green Infrastructure Investment Reduce Urban Carbon Emissions: Empirical Evidence from China*. *Land*, 13(2), 226. <https://doi.org/10.3390/land13020226>
- Assimakopoulos, M.-N., De Masi, R. F., de Rossi, F., Papadaki, D., & Ruggiero, S. (2020). *Green Wall Design Approach Towards Energy Performance and Indoor Comfort Improvement: A Case Study in Athens*. *Sustainability*, 12(9), 3772. <https://doi.org/10.3390/su12093772>
- Barriuso, F., & Urbano, B. (2021). *Green Roofs and Walls Design Intended to Mitigate Climate Change in Urban Areas across All Continents*. *Sustainability*, 13(4), 2245. <https://doi.org/10.3390/su13042245>
- Bowler, D. E., Buyung-Ali, L., Knight, T. M., & Pullin, A. S. (2010). *Urban greening to cool towns and cities: A systematic review of the empirical evidence*. *Landscape and Urban Planning*, 97(3), 147-155. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2010.05.006>
- Chen, H., Wang, L., Wang, Y., Ni, Z., Xia, B., & Qiu, R. (2024). *New perspective to Evaluate the Carbon Offsetting by Urban Blue-Green Infrastructure: Direct Carbon Sequestration and Indirect Carbon Reduction*. *Sustainable Systems*, Volume 58, Issue 29. <https://doi.org/10.1021/acs.est.3c07337>
- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC. (2025). *Reporte de variables horario promedios febrero de 2025, estación Cañaveralejo - edificio CVC*. Portal hidroclimatológico. https://portal-hidroclimatologico.cvc.gov.co/service/get_report/2630010607/2025-01-01/2026-01-09/123/10/1/H
- Davis, M.J.M., Ramirez, F., Pérez, M.E. (2016). *More than just a Green Façade: vertical gardens as active air conditioning units*. *Procedia Engineering*, 145, 1250 - 1257. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.04.161>
- Davidson-Gomez, G., Bruffey, B., Rodriguez, D., & Solórzano, I. (Agosto 9, 2024). *Cali Urban Development II: Investigating the Impacts of Land Use Change on Urban Heat and Social Vulnerability in Cali, Colombia*. NASA (DEVELOP Technical Report). <https://ntrs.nasa.gov/citations/20240010482>
- Emcali. (mayo, 2025). *Tarifas de energía de EMCALI EICE E.S.P. para el mercado regulado aplicables a consumos del mes: Calculada con CREG-119-07*. Cali, Yumbo y Puerto Tejada. Recuperado de <https://www.emcali.com.co/web/energia/mercado-regulado>
- Gómez, A., Esenarro, D., Martínez, P., Vilchez, S., & Raymundo, V. (2023). *Thermal calculation for the implementation of green walls as thermal insulators on the east and west facades in the adjacent areas of the School of Biological Sciences, Ricardo Palma University (URP) at Lima, Peru 2023*. *Buildings*, 13(9), 2301. <https://doi.org/10.3390/buildings13092301> and *Sustainable Energy Reviews*, 162, 112463. <https://doi.org/10.1016/j.sser.2022.112463>
- Pan, L., Wei, S., & Chu, L. M. (2018). *Orientation effect on thermal and energy performance of vertical greenery systems*. *Energy and Buildings*, 175, 102-112. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.07.024>

- Gómez, G.D., Bruffey, B., Rodríguez, D., & Solórzano, I. (2024). *Cali Urban Development II: Investigating the Impacts of Land Use Change on Urban Heat and Social Vulnerability in Cali, Colombia*. NTRS - NASA Technical Reports Server, 20240010482. https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20240010482/downloads/2024Sum_ARC_CaliUrbanII_TechPaper_FD-final.pdf
- IDEAM. (2023). *Anuario Climatológico de Colombia 2023: Comportamiento de la temperatura, precipitación y humedad relativa*. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Bogotá, Colombia. Recuperado de <https://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/anuarios-climatologicos>
- Jozay, M., Zarei, H., Khorasaninejad, S., & Miri, T. (2024). Maximising CO₂ sequestration in the city: The role of green walls in sustainable urban development. *Pollutants*, 4(1), 7. <https://www.mdpi.com/2673-4672/4/1/7>
- Kumar Pandey, A., Pandey, M., & Tripathi, B. D. (2016). Assessment of air pollution tolerance index of some plants to develop vertical gardens near street canyons of a polluted tropical city. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 134(2), 358–364. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2015.08.028>
- Li, L., Cheng, J., Liu, Z., Li, Q., Yu, L., Zhou, X. y Pang, Y. (2024). El impacto de las formas de cobertura de los muros verdes verticales exteriores en los beneficios ambientales térmicos de los edificios en regiones cálidas y húmedas. *Buildings*, 14 (12), 3840. <https://doi.org/10.3390/buildings14123840>
- Pragati, S., Shanthi Priya, R., Pradeepa, C., & Senthil, R. (2023). Simulation of the Energy Performance of a Building with Green Roofs and Green Walls in a Tropical Climate. *Sustainability*, 15(3), 2006. <https://doi.org/10.3390/su15032006>
- Perini, K., Ottelé, M., Fraaij, A.L.A., Haas, E.M., Raiteri, R. (2011). Vertical greening systems and the effect on air flow and temperature on the building envelope. *Building and Environment*, Volume 46, Issue 11, 2287–2294. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2011.05.009>
- Salido-Andrés, N., García-Rodríguez, N., & Cachero-Martínez, S. (2022). Connecting social enterprises and sustainable consumption: Systematic review, bibliometric analysis, and conceptual framework. *Sustainability*, 14(20), 13428. <https://doi.org/10.3390/su142013428>
- Samsung. (s. f.). AR12CVFCMWK/CB Aire Acondicionado WindFree™. Ahorro de energía. Wall Mount. Recuperado de <https://www.samsung.com/co/airconditioners/wall-mount/ar9500t-wind-free-ar12cvfcmwk-cb/>
- Santamouris, M., Haddad, S., & Paolini, R. (2022). Urban trees and vegetation to improve outdoor thermal comfort: A comprehensive review. *Urban Climate*, 43, 101140. <https://doi.org/10.1016/j.uclim.2022.101140>
- Singh, C., Nandy, M., & Kumar, V. (2025). Modelling carbon sequestration efficiency in green roof and wall systems. *International Journal of Environmental Sciences*, 11(5), 678-684. <https://doi.org/10.64252/nt2rja38>
- Luo, X., Zhou, Y., Chen, X., & Xu, X. (2024). Moving forward from escaping the poverty trap in China's greenest regions: Examining four decades of socioecological evolution to reorient sustainable development policies. *Applied Geography*, 163, 103348. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2024.103348>
- Maier, D. (2022). Perspective of using green walls to achieve better energy efficiency levels: A bibliometric review of the literature. *Energy and Buildings*, 264, 112070. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112070>
- Türhan, C., & Altun, A. (2025). Impact of green wall and roof applications on energy consumption and thermal comfort for climate-resilient buildings. *Urban Science*, 9(4), 105. <https://www.mdpi.com/2413-8851/9/4/105>
- Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). (2024). *Demanda y eficiencia energética: Proyección de demanda de energía eléctrica y potencia máxima 2024-2038*. Bogotá: UPME
- Oquendo-Di Cosola, V., Olivieri, F., & Ruiz-García, L. (2022). A systematic review of the impact of green walls on urban comfort: Temperature reduction and noise attenuation. *Renewable*

